

tion.
bre París. Demande de consultation.
Concesiones poéticas sobre París.

La Alcaldesa de Cartagena
Pilar Barreiro Álvarez
y el Director General de Cajamurcia
Carlos Egea Krauel
les invitan a la exposición

Demande de consultation.
Concesiones poéticas sobre París.
de Rosell Mesequer

dentro del festival 'La Mar de Músicas'

Inauguración, lunes 7 de julio 2008, a las 20:00h.
Fundación CajaMurcia, Casa Pedreño
Puertas de Murcia, 22. Cartagena
Hasta el 31 de julio 2008